

REFERAT

privind contribuțiile originale ale
prof. univ. dr. Florentin Smarandache
referitoare la

“ Logica Neutrosofică și Fuziunea Informației în Științele Tehnice”

Florentin Smarandache este fondatorul **logicii/mulțimii/probabilității neutrosofice**, ca o generalizare a logicii fuzzy (în special a logicii fuzzy intuiționistice), a mulțimii fuzzy (în special a mulțimii fuzzy intuiționistice), și respective a probabilității imprecise. Logica neutrosofică este astăzi cea mai cuprinzătoare logică modernă, în sensul că ea generalizează logica fuzzy, logica intuiționistică, logica paraconsistentă, etc.

Logica fuzzy are aplicații în segmentarea și prelucrarea imaginilor din satelit, în luarea de decizii, în inteligența artificială, la bazele de date relaționale, în logica descriptivă, în rețele neurale, în calculul granular, etc.

El a fost invitat să conferențeze la prestigioasa Universitate din Berkeley în 2003, conferință organizată de renumitul Lotfi Zadeh, creatorul mulțimii fuzzy. De asemenea invitat și sponsorizat să conferențeze la universități în China (2002), India (2004), Rusia (2005), Indonezia (2006), Egipt (2007), SUA (IEEE International Conference on Granular Computing – 2006; Air Force Research Lab - SUNY IT - 2009), Franța (2010).

S-au susținut 2 teze de Doctorat referitoare la logica neutrosofică și mulțimea neutrosofică: una la Queensland University în Australia (2004), și alta la Georgia State University în Atlanta, GA, Statele Unite (2005).

Pentru mai multe referințe, vezi site-ul despre logica și mulțimea neutrosofică de la Universitatea New Mexico (SUA):

<http://fs.gallup.unm.edu/neutrosophy.htm>.

Dr. Smarandache este și creatorul **Teoriei Dezert-Smarandache în Fuziunea Informației** (matematică aplicată în științele tehnice), împreună cu Dr. J. Dezert din Franța, teorie recunoscută la nivel internațional și aplicată în robotică, medicină, cercetarea militară (pentru tragerea la țintă), industria aerospațială, cibernetică.

În fiecare an, începând din 2003, el este invitat să prezinte tutoriale (seminarii) și lucrări despre ea la Conferințele Internaționale de Fuziunea Informației în: Australia (2003), Suedia (2004), Statele Unite (Philadelphia – 2005, Seattle - 2009), Italia (2006), Canada (2007), Germania (2008), ori sponsorizat de Compania de Apărare Militară <Marcus Evans> să prezinte seminarii în Spania (2006), Belgia (2007), dar și la alte universități: în Indonezia (2006), România (Facultatea de Mecanică din Craiova - 2009).

El a fost invitat și sponsorizat să conferențeze chiar la NASA (NASA Langley Research Center, Hampton, VA, Statele Unite) în 2004, și la NATO (NATO Advance Research Institute, în Albena, Bulgaria) în 2005.

Lucrările sale sunt publicate în Proceedings-urile acestor conferințe, dar și în multe reviste internaționale.

Privind Teoria Dezert-Smarandache, până în prezent s-au susținut 9 teze de Doctorat în Franța (2004, 2008, 2009, 2010), Canada (2007, 2009), Statele Unite (2008), Polonia (2010) și Olanda (2010); plus 3 teze de Masterat în Iran (2006), Canada (2008) și Algeria (2009),

Pentru mai multe informații, vezi site-ul Teoriei DSm de la Universitatea New Mexico (SUA):

<http://fs.gallup.unm.edu/DSmT.htm>.